

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОАГУЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД

Андреюк Светлана Васильевна

¹Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь

svandreyuk@g.bstu.by

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214286>

Аннотация Изучение механизмов сложных процессов и свойств многокомпонентных систем, а также их оптимизация в современной математической теории позволяют смоделировать процессы водоподготовки на основе влияющих и определяющих факторов. Планированием многофакторного эксперимента осуществляется выбор числа опытов и условий их проведения, необходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью. Проведен анализ публикаций и достижений по теме исследования. В статье содержатся условия выбора методики планирования многофакторного эксперимента на примере обесцвечивания поверхностных вод коагулированием с применением пероксида водорода. По результатам эксперимента получено уравнение регрессии второго порядка, которое является экспериментально-статистической моделью процессов подготовки воды для технического водоснабжения.

Ключевые слова: водоподготовка, моделирование, многофакторный эксперимент, обесцвечивание, коагулирование, пероксид водорода.

Abstract. The study of mechanisms of complex processes and properties of multicomponent systems, as well as their optimization in modern mathematical theory allow modeling water treatment processes based on influencing and determining factors. Planning a multifactorial experiment selects the number of experiments and conditions for their implementation necessary to solve the problem with the required accuracy. An analysis of publications and achievements on the research topic is carried out. The article contains the conditions for choosing a methodology for planning a multifactorial experiment using the example of decolorization of surface water by coagulation using hydrogen peroxide. Based on the results of the experiment, a second-order regression equation was obtained, which is an experimental-statistical model of the processes of water preparation for technical water supply.

Keywords: water treatment, modeling, multifactorial experiment, decolorization, coagulation, hydrogen peroxide.

Введение

Многофакторный эксперимент широко используется в современной научной деятельности и является эффективным средством обработки и планирования экспериментальных исследований [1, 2]. Так в процессах очистки воды факторами могут быть: доза коагулянта, доза флокулянта, продолжительность процесса, скорость фильтрации, величина отношения высоты загрузки фильтрационной колонки к ее диаметру, температура и т.п. Протекание процесса количественно характеризуется одной или несколькими величинами, например, эффект очистки воды, остаточное содержание примеси (например, нитратов, органических соединений, обуславливающих цветность и окисляемость воды) и т.п. [3, 4]. Такие величины называют функциями отклика.

Математические методы оптимального планирования экспериментов позволяют получить математическую модель процесса даже при отсутствии данных о его механизме.

Материалы и методы

Было выполнено исследование по возможности применения пероксида водорода для интенсификации коагуляционной обработки воды коагулянтом алюминия гидроксид хлоридом (АГХ), особенностью которого является ярко выраженная способность использовать многостороннюю адсорбцию, нейтрализацию заряда и высокую степень мостикообразования для удаления коллоидных частиц и взвеси [5, 6].

В процессе взаимодействия АГХ с коллоидными веществами и взвешенными частицами образуются хлопья большого размера, которые быстро оседают и формируют легкооседаемый осадок. Использование алюминия гидроксид хлорида значительно улучшает качество воды и позволяет уменьшить дозу коагулянта, не снижая при этом качество очищенной воды. Однако, в связи с трудностями по обесцвечиванию высокоцветных вод, содержащих комплексы гуминовых и фульвокислот, возникает необходимость интенсификации процесса коагулирования введением окислителей и коагулянтов [7-9].

Предварительными испытаниями было установлено, что введение 10 мг/л пероксида водорода позволяет повысить эффект обесцвечивания воды коагулированием в среднем на 15%.

Опыты по обесцвечиванию воды проводились на воде поверхностного водотока реки Мухавец, типичной для южных районов РБ. Для исследования использовались цилиндры на 500 мл. В них вводили заданную дозу сульфата железа, пероксида водорода, затем содержимое перемешивали и через 5 минут вводили необходимую дозу АГХ, полученную смесь медленно перемешивали и отстаивали. Визуально наблюдали за протеканием процесса коагуляции (хлопьеобразованием, величиной частиц и объемом осадка). Остаточную цветность определяли после фильтрования воды через бумажный фильтр колориметрическим методом на однолучевом фотоэлектроколориметре КФО [10].

Результаты и их обсуждение

Для разработки надежного метода обесцвечивания воды заболоченных местностей Беларуси было произведено исследование по совместному влиянию доз пероксида водорода, сульфата железа (II) и алюминия гидроксид хлорида на процесс удаления органических загрязнений природных вод.

Для сокращения количества опытов и получения экспериментально-статистической математической модели был применен метод ротатбельного центрального композиционного планирования. Интервал варьирования дозы пероксида водорода был принят 10 мг/л на основании предварительно проведенной серии опытов. Основные характеристики плана эксперимента представлены в таблице.

Таблица – Основные характеристики плана эксперимента

Характеристика	Доза пероксида водорода, мг/л	Доза FeSO ₄ , мг/л	Доза АГХ, мг/л
Основной уровень	30	10	15
Интервал варьирования	10	4	5

Верхний уровень	20	6	10
Нижний уровень	40	14	20

Проверку воспроизводимости осуществляли с помощью критерия Кохрена, путем дублирования опытов в центре плана: $G_{\text{табл}}=0,877$, $G_{\text{расч}}=0,487$, т.е. опыты воспроизводимы при уровне значимости $P=0,05$.

В результате проведенных опытов было получено уравнение регрессии, описывающее совместное влияние доз пероксида водорода, сульфата железа и АГХ на обесцвечивание высокоцветных маломутных вод р. Мухавец:

$$Y = 26,2 - 2,49 X_1 - 2,22 X_2 - 5,16 X_3 + 1,82 X_2 X_3 - 2,02 X_1^2 - 1,24 X_2^2 - 0,93 X_3^2, \quad (1)$$

Проверка адекватности осуществлялась с помощью критерия Фишера ($F_{\text{табл}}=5,05$, $F_{\text{расч}}=4,68$). Для анализа уравнения (1) перешли от кодированных переменных к физическим, поскольку:

$$X_1 = \frac{D_{H_2O_2} - 30}{10}, \quad (2)$$

$$X_2 = \frac{D_{FeSO_4} - 10}{4}, \quad (3)$$

$$X_3 = \frac{D_{AGX} - 15}{5}, \quad (4)$$

Выполнив преобразования, получили математическую модель процесса обесцвечивания природных вод коагуляцией с использованием пероксида водорода:

$$\begin{aligned} \zeta = 33,35 + 0,98 D_{\Pi} - 0,33 D_{Fe} - 0,73 D_{AGX} + 0,09 D_{Fe} \cdot D_{AGX} - 0,02 D_{\Pi}^2 - \\ - 0,08 D_{Fe}^2 - 0,04 D_{AGX}^2 \end{aligned} \quad (5)$$

где ζ – остаточная цветность воды, град; D_{Π} – доза пероксида водорода, мг/л; D_{Fe} – доза сульфата железа, мг/л; D_{AGX} – доза алюминий гидроксид хлорида, мг/л

Анализ уравнения (5) позволяет утверждать, что все исследуемые факторы оказывают влияние на эффективность обесцвечивание воды, но сила их влияния неодинакова и уменьшается в ряду: доза пероксида водорода, доза алюминий гидроксид хлорида, доза сульфата железа, что представлено на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 – Влияние дозы пероксида водорода на остаточную цветность вод

Рисунок 2 – Влияние дозы сульфата железа на остаточную цветность вод

Снижение цветности воды объясняется тем, что пероксид водорода разрушает гидрофильные органические соединения, стабилизирующие дисперсные примеси воды, и облегчают условия протекания коагуляции. При этом образующиеся в результате реакции Фентона гидроксидные радикалы окисляют присутствующие в воде органические соединения.

После введения в воду АГХ диссоциирует на составляющие ионы. Коллоидные частицы гидроксида алюминия в нейтральной и слабокислой среде вследствие сорбции катионов водорода и алюминия имеют положительные заряды. Поэтому процесс коагуляции этих коллоидов улучшается при увеличении концентрации в воде поливалентных анионов, в частности SO_4^{2-} , которые для положительно заряженных коллоидов являются противоионами. Повышение концентрации в воде одновалентных анионов, например Cl^- , в значительно меньшей степени стимулируют коагуляцию. Однако в результате совместного введения сульфата железа может проявляться синергетический эффект коагуляции.

Заключение

Обоснована возможность использования пероксида водорода для проведения очистки поверхностных вод. Установлено, что применение пероксида водорода позволяет интенсифицировать процесс коагуляции. С использованием математического планирования эксперимента получено уравнение регрессии, описывающее влияние доз пероксида водорода, алюминий гидроксид хлорида и сульфата железа (II) на остаточную цветность воды. Разработанная экспериментально-статистическая модель по обесцвечиванию высокоцветных маломутных вод позволяет прогнозировать эффективность процесса водоподготовки и получить оптимальные значения параметров, при которых достигается наибольший эффект обесцвечивания для заданных условий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андreyuk, С.В. Моделирование процессов подготовки воды для технического и питьевого водоснабжения / С. В. Андreyuk, М. А. Таратенкова // Биосферная

- совместимость: человек, регион, технологии. – 2021. – № 2 (34). – С. 46–57. – DOI: 10.21869/2311-1518-2021-34-2-46-57.
2. Барская, И.В. Технологическое моделирование процесса очистки воды от соединений железа / И.В. Барская, О.Д. Лукашевич // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. – 2008. – № 3 (20). – С. 175–180.
 3. Андреюк, С.В. Моделирование процессов водоподготовки и водоочистки в системах водоснабжения и водоотведения / С. В. Андреюк, Б. Н. Житенев, Т. И. Акулич, Д. В. Каперейко // Водохозяйственное строительство и охрана окружающей среды : сб. науч. статей Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 26-27 октября 2023 г. / Брест. гос. техн. ун-т ; редкол.: А. А. Волчек [и др.] ; науч. ред. А. А. Волчек, О. П. Мешик, С.В. Андреюк – Брест : БрГТУ, 2023. – С. 4–10.
 4. Андреюк, С.В. Эффективность исследований процесса очистки воды от нитратов математическим планированием / С.В. Андреюк, Б.Н. Житенев // Аграрные ландшафты, их устойчивость и особенности развития: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч. экол. конф. / сост. Л.С. Новопольцева; под ред. И.С. Белюченко. – Краснодар: КубГАУ, 2020. – С. 321–323.
 5. Житенев Б.Н., Андреюк С.В. Характеристика окислителей, применяемых для очистки природных вод в целях технического водоснабжения // Вестник БрГТУ. – 2013. – № 2 : Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 33–35.
 6. Андреюк, С.В. Технологическое моделирование процесса реагентного удаления фосфора из сточных вод / С.В. Андреюк, Т.И. Акулич, Е.С. Гогина, Д.В. Каперейко // Вестник Брест.гос. техн. ун-та. – 2022. – № 3 (129). – С. 2–4. – DOI: 10.36773/1818-1112-2022-129-3-2-4.
 7. Состояние природной среды Беларуси: экологический бюллетень / Е.И.Громадская, Д.В. Цубленок, М.В. Водейко, В.С. Хомич, С.Г. Живнач, М.И. Струк; Под общей редакцией Е.И. Громадской – Минск: РУП «ЦНИИКИВР», 2023 г. – 151 с.
 8. Круглов, А.И. и др. Перспективные методы очистки природных и сточных вод смешанными коагулянтами / А.И. Круглов, С.В. Гетманцев, А.В. Сычев // Водоснабжение и санитарная техника, 2006. – № 8. – С. 33–38.
 9. Житенёв Б.Н., Таратенкова М.А. Обесцвечивание поверхностных вод коагулированием с предварительным озонированием для производственного водоснабжения // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2: Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 38–43.
 10. Житенев Б.Н., Андреюк С.В. Экспериментальные исследования удаления органических примесей природных вод коагулированием и каталитическим окислением в целях технического водоснабжения // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 2 : Водохозяйственное строительство и теплоэнергетика. – С. 32–